

Dra.C. Amnia Yudet Ortega Martínez

yudetortega@gmail.com

<https://0009-0009-7120-7686>

Doctora en Ciencias Pedagógicas, Directora en la Educación de Jóvenes y Adultos en el municipio El Salvador de Guantánamo.

Dra.C Juana Sofia Abiague Iribar

juanasofia.abiagueiribar@gmail.com

<https://0000-0002-7183-7424>

Cómo citar este texto:

Ortega Martínez, A.Y., Abiague Iribar, J.S. (2025). La integración de contenidos. Una propuesta para la educación de jóvenes y adultos. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 58-69. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14978173>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS. UNA PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

THE INTEGRACION OF CONTENTS. A PROPOSAL FOR THE YOUNG AND ADULTS EDUCATION

Amnia Yudet Ortega Martínez
Doctora en Ciencias Pedagógicas
Dirección de Educación Municipio El Salvador, Guantánamo
<https://orcid.org/0009-0009-7120-7686>
yudetortega@gmail.com

Juana Sofia Abiaque Iribar
Doctora en Ciencias Pedagógicas
Dirección General de Educación Municipio El Salvador, Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0002-7183-7424>
juanasofia.abiaqueiribar@gmail.com

...

Correspondencia: yudetortega@gmail.com

RESUMEN

El artículo que se presenta es parte del resultado de la tesis de doctorado, está atemperado a las transformaciones realizadas en la Educación de Jóvenes y Adultos como subsistema del sistema educacional cubano, el cual tiene en cuenta la interdisciplinariedad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, donde aparecen insuficiencias, que limitan una adecuada aplicación de las precisiones y aspiraciones que posibilitan su perfeccionamiento, con serias implicaciones formativas en el estudiante adulto, quien necesita adquirir recursos que le permitan enfrentar con éxito los diferentes procesos que ocurren en su contexto laboral y social, por el que ha incursionado sus intereses personales y familiares, en función de lograr un aprendizaje a lo largo de la vida. En tal sentido se sugieren ejes de integración que contribuyen al desarrollo de dicho proceso, para así elevar la preparación del colectivo pedagógico acorde a las demandas actuales del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, con resultados satisfactorio de su aplicación en la práctica educativa de la provincia Guantánamo.

Palabras clave: interdisciplinariedad, integración, contenido, jóvenes, adultos.

Abstract

The article presented is part of the result of the doctoral thesis, it is related to the transformations made in the Youth and Adults Education, which has into account the interdisciplinarity for the development of the teaching learning process in the Natural Science area, where insufficiencies appear, that limit an adequate application of the precisions and aspirations that make possible its improvement, with serious formative implications in Adult student, whose need to acquire resources that allow to face successfully in the different process that happen in their social and laboral context, which it had passed thought in their personal and familiar interests, with the aim of achieve a learning process though life. Such a way, it is suggested integrated ways that contribute to the development of this process, to elevate to preparation of the pedagogical team according to nowadays demands of the third improvement of the national educational system, with excellent results in the educative practice of Guantanamo city.

Keywords: interdisciplinarity, integration, content, young, adults.

INTRODUCCIÓN

En Cuba, se han encauzado esfuerzos dirigidos a aumentar la calidad de la educación y a lograr la formación en todos los niveles de enseñanza. El trabajo desplegado ha permitido que el país se sitúe entre los primeros lugares del mundo en este campo.

El Ministerio de Educación (MINED), enfrenta hoy nuevos y significativos retos ante las condiciones que imponen las realidades actuales del desarrollo social y económico. Uno de ellos es sin dudas, la del mejoramiento de la calidad de la educación, a pesar de las limitaciones económicas que se han acrecentado ante el recrudecimiento de la crisis económica mundial. Para ello juega un papel decisivo la formación, preparación y superación de los diferentes segmentos que intervienen en la dirección del proceso docente educativo.

En este contexto, se encuentra la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA), la que también requiere de profundas transformaciones, que marcan esencialmente al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues apremia la necesidad de elevar el nivel de preparación del estudiante, tal y como se declara en el fin de esta educación:

Garantizar que los trabajadores, amas de casa y adultos en general reciban la base de conocimientos necesarios para su capacitación o superación profesional, desarrollen los hábitos y habilidades adecuados que les permitan la continuidad de sus estudios por auto aprendizaje y otras formas de educación formal, no formal o informal, para ampliar su cultura general integral; con lo cual se favorece el disfrute de esta y la satisfacción de los intereses cognoscitivos, espirituales y materiales (...) (Pérez, 2023)

Por las características que presentan los estudiantes del referido subsistema, el trabajo debe encaminarse hacia una buena motivación que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de que estos se conviertan en protagonistas durante la búsqueda de su propio crecimiento personal, y así lograr el conocimiento científico resultante de una preparación, que permita dar soluciones teórico-prácticas a los problemas de su contexto y para el contexto.

Ante tal reto, es evidente la necesidad de buscar soluciones para el adecuado tratamiento a la integración de contenidos en las Ciencias Naturales, al tener en cuenta que aun cuando aparecen declarados en los planes y programas de estudios del subsistema y su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no alcanza el nivel deseado.

Lo anterior corrobora la necesidad de cambios, dirigidos a garantizar la continuidad de estudios desde el nivel básico, hasta su preparación para ingresar a la Educación Superior en cualquier especialidad, de acuerdo con las exigencias y finalidad de la escuela cubana. Se impone la implicación de los profesores a tal fin, con su unidad de acción para transitar de una educación con enfoque disciplinar a otra interdisciplinar, en las distintas áreas de conocimientos.

Los estudios efectuados por varios autores manifiestan, que tanto en el ámbito internacional como en el nacional, hay una tendencia a considerar auténtica la interdisciplinariedad, y por ende, las relaciones interdisciplinarias y la integración de contenidos como invariante para un proceso de enseñanza-aprendizaje.

El hecho de que hoy se precise de una mayor calidad en el trabajo interdisciplinario, y sea necesario contar con un desarrollo teórico mayor sobre una didáctica para su implementación, en la

práctica educativa en la Educación de Jóvenes y Adultos, hace que el tratamiento del tema que se aborda constituya un tema de importancia relevante. Por eso, desde el currículo es una necesidad trabajar en las concepciones teóricas sobre la relación asignatura, disciplina e interdisciplinariedad en función de un trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario que beneficie el tratamiento consciente y coherente de la integración de contenidos para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación de Jóvenes y Adultos.

En intercambios realizados en los Departamentos de Ciencias Naturales de la provincia, se ha constatado la comprensión sobre la necesidad de una mayor integración en el área, en correspondencia con la realidad del estudiante de la Educación de Jóvenes y Adultos; no obstante, ha faltado una reflexión más profunda sobre los objetivos, contenidos y métodos, a partir de una fundamentación teórica consistente.

La observación a clases y a actividades metodológicas, la revisión de planes de clases, tratamientos metodológicos a los programas y otras actividades docentes en el área de Ciencias Naturales, como parte del desempeño profesional de la autora, revelan que no siempre los profesores pueden llevar a su práctica profesional estrategias interdisciplinarias adecuadas. Por otro lado, en los planes de clases no se observan tareas integradoras, las que contribuyan al protagonismo de los estudiantes para que puedan alcanzar un mejor nivel de aprendizaje. Esta situación, en alguna medida, es el resultado de las limitaciones formativas de sus profesores durante sus estudios universitarios, los que se caracterizaron por el tratamiento disciplinar del currículo.

El estudio efectuado, junto a los resultados de la aplicación de otros métodos empíricos como: la encuesta, la entrevista y la prueba pedagógica, permiten expresar que en el proceso formativo de los estudiantes de la Educación de Jóvenes y Adultos y en especial de la Facultad Obrera Campesina (FOC), existen insuficiencias como las que se exponen a continuación:

Se ve afectada la falta de contextualización de los programas y se constata además que a pesar de que en los objetivos generales subyace la necesidad de un enfoque interdisciplinario, todavía no existen en un nivel teórico-práctico los nexos de integración posibles en las asignaturas del área para lograr dichos objetivos. Debido a ello, puede decirse que los elementos teórico-prácticos a los que se acceden en este nivel de educación conllevan al abordaje disciplinar del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener en cuenta que los estudiantes poseen como prioridad el trabajo como sustento personal y familiar.

El análisis de las insuficiencias detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esencialmente en el tratamiento fragmentado del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación de Jóvenes y Adultos, indica que su principal causa se centra en carencias teóricas que limitan la determinación de ejes de integración para la demostración del cómo establecer relaciones interdisciplinarias en correspondencia con las exigencias actuales de la educación, en consecuencia con el tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba.

METODOLOGÍA

Para abordar de manera pertinente la integración de contenidos en el área de Ciencias Naturales a partir de las exigencias de la Educación de Jóvenes y Adultos, es una necesidad concebir una Didáctica Integradora durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje como

referentes teóricos que constituyen la génesis de la propuesta, como una prioridad en el perfeccionamiento de los programas y planes de estudios de esta educación, con sus precisiones en el presente curso escolar 2023-2024.

Para alcanzar tal propósito, es necesario asumir que el proceso de enseñanza-aprendizaje comprende todo el sistema de relaciones recíprocas de la actividad y la comunicación que, desde esta visión integral, se establecen entre sus protagonistas, profesores y estudiantes, para aprender y enseñar, a partir de sus componentes, que deben conducir a la profundización del contenido y la búsqueda de relaciones entre estos en las asignaturas de un área de conocimiento determinada, en función de promover aprendizajes desarrolladores, a partir del diagnóstico de los estudiantes.

En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiesta como el espacio de mediaciones múltiples en el que se organizan las condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo de la apropiación, dominio y aplicación de contenidos. En lugar de concebir la clase como un espacio de transmisión de contenidos, esta ha de concebirse como un espacio activo e interactivo de aprendizajes múltiples, como creación de condiciones y apoyos que faciliten el acceso a nuevos niveles de desarrollo, desde el punto de vista individual y grupal, donde los procesos que ocurren en su contexto laboral y social adquieren mayor connotación, debido a las características psicológicas de los estudiantes de la Educación de Jóvenes y Adultos.

En tal sentido se concibe una didáctica integradora y desarrolladora, que tiene en cuenta el papel del diagnóstico integral, la búsqueda activa del conocimiento desde la motivación, el estímulo y desarrollo del pensamiento, la independencia del estudiante y su tratamiento diferenciado en su relación con la actividad vinculada a su contexto, a través de la comunicación.

Alcanza gran importancia lo planteado por Addine (2004) al considerar la Didáctica como una teoría práctica, y destacar al contexto como espacio físico y de enseñanza-aprendizaje, al poder ser empleado desde el enfoque problematizador en la solución y transformación del mismo, a partir de la generación de nuevos aprendizajes. Las investigadoras comparten esta reflexión por la jerarquía que alcanza el valor contextual y el pensamiento reflexivo en los momentos actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Por otro lado, la formación y desarrollo cultural del estudiante transcurre en la sociedad, fundamentalmente, en su centro laboral, por medio de diferentes formas de actividad y comunicación, lo cual favorece la interacción del profesor con las vivencias de los estudiantes. De la misma forma, la integración de los intereses y motivos individuales con los colectivos, permite una planificación más objetiva de la actividad propuesta y de su ejecución, a partir de una socialización que motive, instruya y genere el compromiso y cumplimiento de los objetivos trazados, según el fin de la Educación de Jóvenes y Adultos.

En consecuencia con lo anterior, se puede plantear que las relaciones interdisciplinarias están referidas a un abordaje epistemológico del objeto del conocimiento que cuestiona la fragmentación de los diferentes campos del saber, producidos por una visión disciplinar, compartimentada y dirigida esencialmente a la especialización.

El estudio realizado en este sentido, revela que las relaciones interdisciplinarias tienen en cuenta la reorganización de las disciplinas, lo que implica una actitud diferente a la asumida hasta el

momento, para dar solución a cualquiera de los complejos problemas que se presentan, y por tanto, generan un nuevo estilo de trabajo. Debido a ello, estas aparecen para dar respuesta a los problemas de organización y de optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de áreas afines en la Educación de Jóvenes y Adultos.

Este postulado resulta esencial en la concepción de las autoras para analizar las múltiples relaciones que se establecen en el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje como ejes indispensables para la concreción de la interdisciplinariedad. Estas, por su parte, se conciben como los puntos de encuentro y cooperación entre las disciplinas y sus mutuas influencias, y son el resultado del proceso interdisciplinario. Las mismas tienen lugar en la escuela, en las que el proceso de integración es fundamental.

Para comprender la naturaleza de la categoría integración se precisa de un análisis de la definición que aparece en el Diccionario de la Lengua Española, donde se define integrar como: “constituir las partes de un todo”; “completar un todo con las partes que faltan”; “componer, constituir, hacer un todo o conjunto con partes diversas; integrar esfuerzos dispersos en una acción conjunta”. La integración es un momento de organización y estudio de los contenidos de las disciplinas, es una etapa para la interacción que sólo puede ocurrir en un régimen de coparticipación, reciprocidad, mutualidad (condiciones esenciales para la efectividad de un trabajo interdisciplinario), se considera entonces la integración como una etapa necesaria para la interdisciplinariedad.

Son varios los autores que piensan en la integración como una fusión de contenidos, métodos, leyes, de diferentes disciplinas, se refieren a una etapa importante de la interdisciplinariedad: entre ellos se destacan; Addine (2004), Chacón (2014), Ortega (2017); Bermejo (2022); Romero (2023); los que abordan la integración de las ciencias desde enfoques interdisciplinarios. El análisis de estos autores se basa en una perspectiva más cosmovisiva que brinda la posibilidad de optimizar el tiempo y promover la asimilación de los fundamentos esenciales de las leyes, teorías y sistemas conceptuales más importantes del saber científico, sustituir la concepción de enseñar más conocimiento por la de enseñar lo esencial del conocimiento a través de sus relaciones.

Rasgos que caracterizan la integración en las definiciones anteriores y que sirven de sustento a esta investigación

- Es un proceso complejo de relaciones dialécticas en el que se establecen interrelaciones entre los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
- Es un proceso consciente, continuo, contextualizado, participativo, humanista, interdisciplinario y transformador, que tiene en cuenta pilares básicos tales como: la superación, la investigación y el trabajo metodológico.

En correspondencia con las regularidades derivadas de las definiciones anteriores, se determinan las siguientes fases por las que debe transitar la integración como momento del establecimiento las relaciones interdisciplinarias Ortega (2014).

- La integración para sí. Consiste en la toma de conciencia del profesor y su colectivo pedagógico de la necesidad real y objetiva de la integración. Ella se logra a partir de la sensibilización individual, lo que implica la superación del profesional.

- La integración en sí. Se logra desde el trabajo colectivo, en especial desde el trabajo metodológico en el que intervienen todos los agentes implicados en el proceso de integración. Durante esta fase se determina para qué integrar, qué integrar, cómo integrar y cuándo integrar.
- La integración en la práctica: Es aquella que luego de cumplirse las fases anteriores se materializa desde la clase con el empleo de una didáctica integradora, al lograrse la profundización y adquisición de nuevos conocimientos habilidades, valores y modo de actuación desde la integración de lo cognitivo, lo laboral y lo social, lo que trae consigo la cooperación y crecimiento tanto individual como social para el logro de un aprendizaje a lo largo de la vida.

Es por ello que la integración de las asignaturas en el área de Ciencias Naturales implica:

- La sensibilización de los agentes comprometidos con el proceso.
- Determinar los conocimientos, las habilidades y valores a integrar en el área de conocimiento y ejes de integración.
- Utilizar los procedimientos y vías sustentados en la concepción de un método y una metodología apropiados para esta educación.
- Lograr la integración en la práctica de lo cognitivo, lo laboral y lo social desde los procesos que ocurren en su contexto.

Las regularidades enunciadas indican que toda acción o intervención interdisciplinaria para la integración de contenido, no es fruto de la espontaneidad, sino que debe ser organizada, planificada y ejecutada, en función de ganar en motivación teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes y el medio donde viven, por lo que se deben determinar las bases de su implementación y los posibles nexos o puntos de contacto para la adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades, valores e intereses que se reflejan en su modo de actuación, acordes con las características de la personalidad y las necesidades histórico-sociales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los referentes relacionados con la interdisciplinaria en el estudio realizado, aportan elementos esenciales para proponer ejes de integración para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en las asignaturas del área de Ciencias Naturales, que contribuyen al perfeccionamiento de la educación, por cuanto los que se aportan hasta el momento no satisfacen las demandas sociales y laborales según plantea el fin de la Educación de Jóvenes y Adultos.

En consecuencia con lo anterior, se caracteriza la institución educativa que se escoge para implementar la propuesta.

La institución educativa FOC "Celia Sánchez Manduley" para la Educación de Jóvenes y Adultos se encuentra ubicada en la localidad de El Salvador, con aulas anexas en Bayate, Majimiana, Santo Domingo, Limonar, Las Colonias y San Fernando, todas pertenecientes al plan turquino Manatí, en las mismas se incluyen estudiantes de todos los Consejos Populares del Municipio por ser el único de su tipo, entre sus tradiciones y costumbres se destacan los bailes tradicionales, el changüí, son y danzón.

En su entorno se encuentran: Dirección Municipal de Educación, Centro Mixto Reinaldo Castro, Bufete Colectivo, Centro de Diagnóstico de Higiene y Epidemiología, Casa de los Combatientes, Dirección Municipal de Salud, Escuela Primaria Hermanos Sánchez, Circulo Infantil, Tasitas de Oro, Escuela Especial Teodoro Calderin Torres, Joven Club de Computación, Biblioteca municipal y Sala de lectura, instituciones que nos posibilitan contribuir al perfeccionamiento del trabajo en red ya que cuentan con biblioteca virtual, bibliotecas escolares y la tecnología educativa necesaria para desarrollar actividades cuniculares y extracurriculares con una previa planificación y coordinación de la institución de manera que se desarrollen visitas, intercambios de experiencias, conversatorios, jornadas científica, actos políticos y culturales y otras de interés y necesidad de estudiantes y profesores.

La función principal de la institución educativa está relacionada con satisfacer las necesidades educacionales de los trabajadores, amas de casas y obreros calificados con niveles por debajo de duodécimo grado, así como la de impartir cursos comunitarios, atendiendo las necesidades de la población, además de la atención priorizada a los estudiantes de Orden 18 que se preparan para el ingreso a la Educación Superior y aulas anexas de idiomas para la preparación a los interesados en colaborar en otros países y alcanzar una cultura general integral, con estrecha relación con las distintas organizaciones de masas.

La cara eterización realizada permitió proponer los ejes de integración, además de aplicar métodos e instrumentos como el histórico lógico, el análisis de fuentes, la encuesta y la entrevista, la experiencia cognoscitiva de la autora a partir de sus funciones profesionales como profesora y directora de la Educación de Jóvenes y Adultos en el municipio El Salvador de la provincia Guantánamo donde matriculan estudiantes que son trabajadores, amas de casa, ejercen diferentes oficios y actividades laborales, provienen de diversos contextos, y enfrentan la contradicción entre exigencias de superación y motivación.

En correspondencia con el fin de la Educación de Jóvenes y Adultos y la necesidad integrar contenidos en las Ciencias Naturales, se realiza un análisis de las asignaturas que se integran, las que se imparten durante un periodo de ocho semestres en cuatro años de duración en la Facultada Obrera y Campesina en la modalidad de curso por encuentro.

Desde un análisis curricular se constata que la Educación de Jóvenes y Adultos tiene diseñado el sistema de conocimientos para cada programa que se imparte según plan de estudio, se enfatiza en el logro de los objetivos priorizados de la educación, de los ejes formativos, tesis de interdisciplinariedad de otros autores, programas directores y ejes transversales; sin embargo, en estos ejes no se tiene en cuenta cómo integrar desde los programas y los objetivos formativos, lo cognitivo con lo laboral y lo social que si es característico de esta educación.

En correspondencia con lo anterior, se realizó un análisis en documentos normativos de la Educación de Jóvenes y Adultos, donde se constató que se manifiestan limitaciones en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, ya que prevalece una concepción disciplinar en el currículo, en las que cada disciplina se estructura de manera fragmentada y se carece de precisiones, métodos y procedimientos de cómo realizarlo.

Desde esta perspectiva es necesario prestarle especial interés a las diferentes aristas del

proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que se garantice la formación integral de los estudiantes, según se plantea en los documentos normativos, para que el establecimiento de relaciones interdisciplinarias alcancen la integración de los aspectos cognitivos, laborales y sociales.

En tal sentido, para el logro de las transformaciones que se llevan a cabo en el Sistema Nacional de Educación del país y, sobre todo, en la Educación de Jóvenes y Adultos, requiere de la introducción en las diferentes actividades docentes, de aquellos aspectos que marcan pautas en el desarrollo social, para que el conocimiento de la integración de contenidos en el área de Ciencias Naturales, no pueda ser solamente útil en el marco de la institución escolar, tiene que trascender a la familia, al desempeño laboral y social. Sus manifestaciones deben estar presentes en la creatividad, en los modos de actuación profesional. A partir de lo antes expuesto es oportuno establecer aquellos elementos, que por su esencia y valor teórico, argumentan la integración de contenidos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación de Jóvenes y Adultos.

Estos elementos constituyen los ejes de integración, que surgen como resultado de la sistematización realizada acerca de la interdisciplinariedad, el enfoque de sistema y la integración de conocimientos que constituyen el marco teórico referencial. Constituyen punto de referencia, de los autores Fiallo, (2001); Álvarez, (2004); Perera (2008), Ortega (2017) Bermejo (2022) y Romero (2023), los cuales revelan convergencia de los conocimientos de diferentes asignaturas y disciplinas para integrar contenidos en la educación, en general.

Desde este análisis la autora propone abordar la integración de contenidos en la Educación de Jóvenes y Adultos, a partir de ejes de integración, reconocidos como los sistemas de hechos, procesos y fenómenos de mayor significación en la vida del estudiante, determinados a partir de: las características personalógicas, el diagnóstico psicopedagógico y las particularidades de lo cognitivo, lo laboral y lo social en el contexto en que se desarrollan, lo que posibilita la adquisición y puesta en práctica de los contenidos que se imparten en las asignaturas de áreas de conocimientos afines para el logro de un aprendizaje a lo largo de la vida.

Se conciben tres ejes de integración: eje de integración cognitivo, eje de integración laboral, eje de integración social.

El eje de integración cognitivo se refiere a los objetivos y sistema de conocimientos, que aparecen diseñados desde el plan de estudio y que se materializa en los programas y orientaciones metodológicas de las asignaturas y su puesta en práctica desde la clase. En este eje convergen, la organización del currículo por semestre.

El eje de integración laboral responde al sistema profesional que se desarrolla en cada contexto de donde proceden los estudiantes, lo cual posibilita la integración del contenido de la clase con la experiencia emanada de la actividad que desempeñan en los espacios donde permanecen un tiempo considerable y donde llevan a cabo múltiples relaciones afectivo-cognitivas, según las aspiraciones de cada uno y la exigencias de esta educación.

El eje de integración social se enfatiza en los aspectos que guardan relación con el entorno familiar y las múltiples relaciones que se llevan a cabo en la comunidad, lo cual influye de manera positiva o negativa en el modo de actuación del estudiante, y se refleja en su aprendizaje. Por tanto, el profesor debe conocerlas y buscar los procedimientos y vías de enseñanza-aprendizaje más

adecuadas. Se singulariza además, el tratamiento de los problemas ambientales y de salud, de repercusión comunitaria.

Eje de integración cognitivo

- La asignatura rectora del área de conocimiento para el semestre, de acuerdo con las potencialidades del contenido, los objetivos jerarquizados y las posibilidades de sistematización.
- El contenido principal o nexo interdisciplinario por ejemplo, para las Ciencias Naturales: la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible.
- La distribución espacio temporal de los componentes naturales y sociales.

Eje de integración laboral

- Las particularidades inherentes a las principales industrias, empresas, cooperativas, profesiones y oficios de la comunidad.
- Los niveles de participación de los estudiantes en los procesos productivos, tanto estatales como no estatales.
- La incidencia positiva o negativa de los efectos de la actividad laboral en el contexto donde se desarrolla el estudiante.

Eje de integración social

- La selección de problemas de la vida laboral, social y educativa a partir del diagnóstico psicopedagógico del estudiante desde el conocimiento de las asignaturas de áreas de conocimientos afines.
- La capacidad de trascender las formas tradicionales de interacción de los sujetos con su entorno.
- La adquisición de un conocimiento integrador desde el entorno comunitario en que vive, que le facilite resolver problemas de la práctica para el logro de un aprendizaje a lo largo de la vida.

Los ejes de integración que se proponen se relacionan entre sí y esta relación quedan determinadas, a partir de los aspectos cognitivos a adquirir por el estudiante los cuales quedan declarados desde el currículo y constituyen el elemento clave o predominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los ejes de integración laboral y social que proporcionan un enriquecimiento y comprensión del conocimiento de la realidad en que vive el estudiante y, con ello, un mayor nivel de motivación por lo cognitivo y su aprehensión para la posterior transformación a lo largo de la vida.

Los principales resultados se evidencian en los siguientes aspectos más logrados

1. La inserción sistemática, el seguimiento, el control y evaluación en los sistemas de clases del área de Ciencias Naturales.
2. Ambiente favorable de los jefes de departamentos por el impacto que ha tenido la implementación de la propuesta en los temas de preparación y de superación planificados, que responden a las necesidades actuales de los docentes de la Educación de Jóvenes y Adultos.

3. La determinación de las necesidades de preparación y superación de los docentes para cumplir con el objetivo de la propuesta, así como la selección de las diferentes formas de Educación Post-Graduada.
4. Incorporación de nuevos modos de actuación y nuevos aprendizajes para los estudiantes matriculados en el nivel educativo.

CONCLUSIONES

La propuesta constituye una novedad para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en correspondencia con las exigencias actuales de la Educación de Jóvenes y Adultos a partir de una aplicación adecuada de los ejes de integración, los cuales representan un recurso de valor didáctico como condición necesaria para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando al contexto para el proceder didáctico-metodológico del colectivo pedagógico, cuya aplicación favorece a que el estudiante adulto sea consciente de la necesidad de aprender en el contexto y para el contexto, a partir de herramientas para descubrir y resolver problemas laborales y sociales de su entorno, y así contribuir al logro de un aprendizaje a lo largo de la vida como se plantea en el fin de esta educación y acorde a las exigencias actuales del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addine, F. (2004). *Didáctica: teoría y práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Álvarez, R. M. (1997). *Hacia un currículum integral y contextualizado*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Barrios, C. & Pupo, N. (2010). *Didácticas de las ciencias. Nuevas perspectivas*. La Habana: Sello Editor Educación Cubana.
- Bermejo, R. (2009). *Metodología para el tratamiento interdisciplinario entre Química y Biología en la Facultad Obrero y Campesina*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas], Camagüey.
- Bermejo, R. (2016). *Compendio de trabajos con carácter interdisciplinario para la Educación de Jóvenes y Adultos*. [Ponencia central] Primer Coloquio Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos "Desafíos en el contexto económico, político y social actual". Palacio de Convenciones. La Habana.
- Bermejo, R. (2017). *Líneas directrices para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias: una necesidad en la escuela cubana actual*. [Ponencia central] Seminario Científico Metodológico de la Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz". Camagüey.
- Bermejo, R. (2018). *Tareas docentes integradoras de química para la Facultad Obrera y Campesina: su concepción en el actual perfeccionamiento del sistema educativo cubana*. [Ponencia central] Primer Congreso Internacional Ciencia y Educación, Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.
- Canfux, J. (2007). *Pedagogía de la Educación de Jóvenes y Adultos*. [Curso pre evento]. Congreso Internacional Pedagogía. La Habana: Órgano Editor Educación Cubana.
- Chacón, D. (2014). *Los procesos interdisciplinarios en las ciencias naturales de secundaria básica: una*

contribución a la formación del alumno. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas: “José de la Luz y Caballero”, Holguín.

Romero, N (2023). *La preparación de los docentes de Química para la integración de las Ciencias Naturales en la Facultad Obrera y Campesina.* [Tesis presentada en opción al título académico de doctor en Ciencias Pedagógicas]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Habana.

Fiallo, J (2012). *¿Cómo formar un pensamiento interdisciplinario desde la escuela?* La Habana: Pueblo y Educación.

Ortega, A. (2014). *Concepción didáctica para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en la Educación de Adultos.* [Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación]. Universidad de Ciencias Pedagógicas: “José de la Luz y Caballero”, Holguín.

Perera, F (2008). *¿Interdisciplinariedad o integración?* [Ponencia central] Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias. La Habana.

Pérez, M. & A. Pérez (2011). *Retos y perspectivas de la Educación de Adultos en Cuba.* Editorial Pueblo y Educación. Ciudad Habana.

Contribución Autoral

Autor Principal.

Desarrollo de la fundamentación, de la propuesta y de la valoración de los resultados en todos los aspectos relacionados con la Educación de Jóvenes y Adultos.

Coautor 1.

Estudio del diagnóstico actual del problema y de la fundamentación de la interdisciplinariedad y la integración de contenidos en las Ciencias Naturales.